

ISSN 2309 3455

Social Studies

Studime Sociale

Vol. 20, No. 2 (76), 2026

- Shkelzen HASANAJ • Klaidi LOGU • Matilda LIKAJ
- Alfred NINI • Nertila DILAVERI • Flora GJONI
 - Adriana ANXHAKU • Irmela SHAMETAJ
 - Anila XHUMBA • Flutura MULLAJ
- Valmir XOXHA • Adriana ISTREFI • Majlinda KETA
- Artemisi SHEHU DONO • Dhurata MILORI
 - Valbona HABILIT SAUKU

www.sociology.al

ALBSA-SHSSH
ALBANIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
SHOQATA SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE

AIS
ALBANIAN INSTITUTE
OF SOCIOLOGY

“Social Studies” Journal is classified ‘Scientific’ by ANVUR

The journal “Social Studies” is classified as Scientific Journal by ANVUR, the National Agency for the Evaluation of the University System and Scientific Research of Italy - Ministry of Education, Universities and Scientific Research of Italy (MIUR), by decision no. 298, dated 21 December 2021.

The application was made in 2020 by Romina GURASHI (PhD) - from “Sapienza” University of Rome, Deputy Editor of the journal “Social Studies”.

Since 2020, ANVUR has monitored the journal “Social Studies” with international experts, and the official response has been returned by Dott. Marco Malgarini, director of ANVUR, on 19 January 2022.

La rivista “Studi Sociali” è classificata ‘Scientifica’ dall’ANVUR

La rivista “Social Studies” è classificata ‘scientifica’ dall’ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica d’Italia - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica d’Italia (MIUR), con decisione n. 298, del 21 dicembre 2021.

La richiesta è stata presentata nel anno 2020 da Romina GURASHI (PhD), dell’Università La Sapienza, Vicedirettore della rivista “Studi Sociali”.

Dal 2020 ANVUR segue con esperti internazionali la rivista “Social Studies” e la risposta ufficiale è stata data dal Dott. Marco Malgarini, il Dirigente Area Ricerca ANVUR, il 19 gennaio 2022.

Revista “Studime Sociale” klasifikohet si revistë shkencore nga ANVUR

Revista “Studime Sociale” është klasifikuar si revistë shkencore nga ANVUR, Agjencia Kombëtare e Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit Shkencor të Italisë - Ministria e Arsimit, Universiteteve dhe Kërkimit Shkencor (MIUR), me vendim no. 298, datë 21 dhjetor 2021.

Aplikimi është bërë në vitin 2022 nga Romina GURASHI (PhD), Universiteti La Sapienza Romë, njëherësh Deputy Editor e revistës “Studime Sociale”.

Nga viti 2020, ANVUR ka monitoruar me ekspertë ndërkombëtarë revistën “Studime Sociale” dhe përgjigja zyrtare është kthyer nga Dott. Marco Malgarini, drejtor i ANVUR, më 19 janar 2022.

SOCIAL STUDIES [STUDIME SOCIALE]

Vol. 20, No. 2 (76), 2026

Editorial Team

Editor-in-Chief:

Leke SOKOLI – Tirana, ALBANIA

Deputy Editors:

Sejdin CEKANI – Tirana, ALBANIA

Besim GOLLOPANI – Pristina, KOSOVO

Ali PAJAZITI – Skopje, NORTH MACEDONIA

Romina GURASHI – Rome, ITALY

Managing Editor:

Elda SOKOLI KUTROLI

International Editorial Board

Servet PËLLUMBI – Chair

Aida GOGA – University of Tirana, ALBANIA

Agri SOKOLI – St. Louis International School Milan, ITALY

Anila HODA – Albanian Academy of Science, ALBANIA

Apostolos G. PAPADOPOULOS – Harokopio University, GREECE

Artemisi SHEHU DONO – University of Tirana, ALBANIA

Bavjola SHATRO – University of Mississippi, UNITED STATES OF AMERICA

Borut RONČEVIĆ – University of Ljubljana, SLOVENIA

Enis SULSTAROVA – University of Tirana, ALBANIA

Erenestina GJERGJI HALILI – University of Tirana, ALBANIA

Ferdi KAMBERI – University Fehmi Agani of Gjakova, KOSOVO

Goran BASIC – Lund University, SWEDEN

Irena NIKAJ – University Fan Noli of Korca, ALBANIA

Jelena GAKOVIĆ – University of Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Jola KEPI – Center for School Leadership CSL-AADE, ALBANIA

Jonida LAMAJ – Albanian American Development Foundation, ALBANIA

Klea FANIKO – University of Geneva, SWITZERLAND

Klejda MULAJ – University of Exeter, ENGLAND

Krešimir ŽAŽAR – University of Zagreb, CROATIA
Kseanela SOTIROFSKI – University Aleksander Moisiu of Durres, ALBANIA
Murat ALIU – Mother Teresa University Skopje, NORTH MACEDONIA
Pjereta AGALLIU – University of Tirana, ALBANIA
Sergiu BALTATESCU – University of Oradea, ROMANIA
Silvana MALACARNE – Catholic University of the Sacred Heart Milan, ITALY
Svetla KOLEVEA – Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
Shaban SINANI – Albanian Academy of Science, ALBANIA
Shkëlzen HASANAJ – University of Siena, ITALY
Tonin GJURAJ – University Luigj Gurakuqi Shkoder, ALBANIA
Valbona NATHANAILI – Qiriazi University College, ALBANIA
Venera LLUNJI – AAB College, KOSOVO

© Albanian Institute of Sociology / Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Design: **Orest Muça**

“Social Studies”, Scientific Journal, certified by the Highest Scientific Committee,
Ministry of Education and Science of Albania

Decision no. 170, date 20th of December 2010

Contacts:

Mobile: ++355692044722; ++355694067682

E-Mail: studime.sociale@gmail.com

www.sociology.al

Contents:

Shkelzen HASANAJ	<i>Governing Religious Visibility: Neutrality, Terrorism, and Symbolic Integration in Contemporary Europe</i> 5
Klaidi LOGU	<i>The University as a Stage: Academic Performance and the Transformation of Learning Practices</i> 19
Matilda LIKAJ	<i>The dialectic of trust and institutions as emigration push factors: Albanian youth as potential high skills workers emigrants</i> 29
Alfred NINI	<i>Art, a source of life and resilience in hard times</i> 39
Nertila DILAVERI Flora GJONI	<i>Ndikimi i proceseve demografike në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajonin e Malësisë së Madhe</i> 47
Adriana ANXHAKU Irmela SHAMETAJ	<i>Roli i institucioneve dhe zgjedhjeve personale në drejtësinë shpërndarëse. Disa ide përmbledhëse</i> 57
Anila XHUMBA Flutura MULLAJ	<i>Funksionimi i shkollave të minoritetit grek në Shqipëri deri në vitet 1940</i> 69
Valmir XOXA	<i>“Oi...” si arkiv zanor i traumës kolektive nga opera OIRAT e Aleksandër Peçit</i> 75
Adriana ISTREFI Majlinda KETA	<i>Trashëgimia kulturore gjatë tranzicionit socio-ekonomik. Rasti i Odës së burrave dhe kullave prej guri në veri të Shqipërisë</i> 83
Artemisi SHEHU DONO	<i>Gratë dhe vajzat në shkencë, përvoja dhe sfida</i> 95
Dhurata MILORI Valbona HABIL SAUKU	<i>Traktatet dhe kontributi i tyre në institucionet dhe politikat e Bashkimit Evropian</i> 103

GRATË DHE VAJZAT NË SHKENCË, PËRVOJA DHE SFIDA

Artemisi SHEHU DONO
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i shkencave Sociale
Departamenti Pedagogji-Psikologji
E-mail: art_emisa@yahoo.com

PËRMBLEDHJE¹

Ky punim është përgatitur për Forumin Akademik të zhvilluar në Ditën Botërore të Grave dhe Vajzave në Shkencë, më 11 shkurt 2026. Ai është bazuar në shqyrtimin e një bibliografie të gjerë, sikurse në dokumente e publikime periodike të institucioneve ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, Bashkimi Europian, Institutet e Statistikave etj., nga rezultojnë - ndër të tjera - se vetëm një e treta e kërkuesve shkencorë në botë janë gra, se ato ende përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të pozicioneve të larta drejtuese në shkencë dhe teknologji, se rruga drejt barazisë gjinore vazhdon të jetë e ngadaltë dhe e ndikuar nga stereotipet sociale, barrierat sistemike dhe mungesa e mbështetjes në karrierë. Pjesëmarrja e grave dhe vajzave në shkencë analizohet veçanërisht në kontekstin shqiptar, madje duke veçuar përvojën e arsimit të lartë shqiptar, të Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe të AIS-ALBSA - ku gratë dhe vajzat përbëjnë shumicën. Në artikull analizohen barrierat kulturore dhe stereotipet gjinore, roli i përgjegjësive familjare, çështjet e nënpërfaqësimit në pozicione drejtuese dhe vendimmarrëse — duke përfshirë pozicionet si profesorë, dekanë, drejtues departamentesh dhe anëtarë të akademive të shkencave etj. Mbi bazën e kësaj analize është arritur në disa përfundime e rekomandime të rëndësishme për institucionet e shtetit e të shoqërisë civile, si dhe me mesazhin: Kur një grua arsimohet, përfiton ajo; kur një grua hyn në shkencë, përfiton institucioni; kur shumë gra bëhen pjesë e shkencës, përfiton e gjithë shoqëria.

Fjalë kyçe: *grave dhe vajzave në shkencë, barrierat kulturore, stereotipet gjinore, përgjegjësi familjare, pozicione drejtuese e vendimmarrëse, shoqëri shkencore.*

¹ Ky artikull është përgatitur ekskluzivisht për Forumin Akademik të zhvilluar në Universiteti Barleti Tiranë, në kuadrin e Ditës Botërore të Grave dhe Vajzave në Shkencë [International Day of Woman and Girls in Science] më 11 shkurt 2026, organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Kuvendi i Shqipërisë dhe Instituti Shqiptar i Sociologjisë – Shoqata Sociologjike Shqiptare.

Prof. Asoc. Dr. **Artemisi SHEHU** Dono është Zëvendësdekane e Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ajo është pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Pedagogjisë dhe Psikologjisë, prej tetorit 2000. Ka përfunduar studimet universitare në Psikologji Klinike, ato pasuniversitare në Këshillim Psikologjik, merr gradën shkencore “Doktor në Psikologji” dhe gëzon titullin Profesor i Asociuar. Autore e disa librave, artikujve shkencorë si dhe mjaft pjesëmarrjeve në konferenca e simpoziume shkencore kombëtare e ndërkombëtare të fushës së psikologjisë. Është psikoterapiste si dhe trajnuese në projekte dhe trajnime, anëtare e bordeve shkencore në jetën akademike e kërkuese në fushë.

Hyrje

Dita Botërore e Grave dhe Vajzave në Shkencë (11 Shkurt) përfaqëson një moment kyç reflektimi mbi rolin, kontributin dhe pengesat që përballen gratë dhe vajzat në kërkimin shkencor dhe në jetën akademike. Kjo ditë, e shpallur nga United Nations përmes Rezolutës A/RES/70/212, synon të nxisë politika konkrete dhe angazhime institucionale për promovimin e barazisë gjinore në shkencë (United Nations, 2015). Ajo shërben si një platformë ndërkombëtare për të analizuar në mënyrë kritike strukturat akademike, mekanizmat e përzgjedhjes dhe kulturat organizative që ndikojnë në trajektoren profesionale të grave.

Edhe pse gratë përbëjnë rreth gjysmën e popullsisë globale dhe një përqindje të lartë të studentëve në arsimin e lartë, përfaqësimi i tyre në kërkimin shkencor mbetet jo proporcional me potencialin e tyre intelektual dhe krijues. Sipas të dhënave të UNESCO Institute for Statistics, gratë përbëjnë vetëm rreth një të tretën e kërkuesve në nivel global (UNESCO Institute for Statistics, 2023). Raporti më i fundit i European Commission mbi barazinë gjinore në kërkim dhe inovacion konfirmon se përfaqësimi i grave bie ndjeshëm në nivelet më të larta të hierarkisë akademike, veçanërisht në gradat profesionale dhe në pozicionet drejtuese (European Commission, 2021).

Në këtë kuptim, promovimi i barazisë gjinore në shkencë nuk është

vetëm një çështje drejtësie sociale, por një domosdoshmëri për zhvillim të qëndrueshëm dhe për rritjen e cilësisë së prodhimit shkencor. Përfshirja e plotë e grave dhe vajzave në kërkim përfaqëson një investim strategjik në kapitalin njerëzor dhe në potencialin transformues të dijes.

Në fakt kjo datë dhe kjo ditë nuk është vetëm një datë në kalendar. Është një kujtesë. Një reflektim. Dhe mbi të gjitha, një thirrje për veprim. Një kujtesë se shkenca nuk ka gjini. Por për shumë kohë, mundësitë për të bërë shkencë kanë pasur. Sot, në këtë datë, ne festojmë jo vetëm arritjet, por edhe rrugëtimin – një rrugëtim që për shumë gra ka qenë më i gjatë, më i vështirë dhe shpesh i heshtur.

Por nëse shoh përreth kësaj salle... shoh një realitet shumë më shpresëdhënës. Pikë së pari, pasi shkenca nuk është vetëm laborator apo publikim. Ne fakt, shkenca është njerëz. Dhe shumë prej këtyre njerëzve sot janë gra.

Kur dëgjojmë që në institucione dhe universitete, apo edhe shoqata të ndryshme si psh AIS-ALBSA gratë dhe vajzat përbëjnë dy të tretat e anëtarësisë, mbi 60% të pjesëmarrësve në konferenca dhe mbi 65% të autoreve të botimeve shkencore, ne nuk po flasim vetëm për statistika.

Statusi global: përqindjet dhe tendencat

Nëse do t'i referoheshim statistikave më të fundit nga UNESCO Institute for Statistics ato tregojnë se:

- Vetëm një e treta (rreth 30–35 %) e kërkuesve shkencorë në botë janë gra.
- Ato përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të pozicioneve të larta drejtuese në shkencë dhe teknologji.
- Rruga drejt barazisë gjinore është e ngadaltë dhe e ndikuar nga stereotipet sociale, barrierat sistemike dhe mungesa e mbështetjes në karrierë (European Commission, 2024).

Pavarësisht rritjes së pjesëmarrjes së grave në arsimin e lartë si studente, kjo rritje nuk përkthehet në mënyrë proporcionale në numrin e grave në pozicione drejtuese akademike dhe kërkimore.

Në fakt, shifrat që u sipërpërmendën nuk janë thjesht statistika. Ato janë histori.

Kur themi se në Fakultetin e Shkencave Sociale nga një këndvështrim i parë shohim:

- gratë dhe vajzat përbëjnë dy të tretat e stafit mësimdhënës dhe të kërkimit shkencor,
- mbi 75% e tyre janë pjesëmarrëse në konferenca të ndryshme shkencore kombëtare e ndërkombëtare,
- mbi 85% e tyre janë autore dhe bashkautorë në shumë studime të fakultetit (Eurostat, 2023),

dhe ne në fakt po flasim për punë të palodhur, net pa gjumë, kërkime në terren, artikuj të rishkruar disa herë, përkushtim, pasion dhe shumë sakrifica personale.

Pas çdo përqindjeje vëmë re një grua që ka zgjedhur të mos heqë dorë. Sigurisht, po flasim për histori përkushtimi; Për net të gjata pune; Për kërkime, projekte, përgjegjësi familjare dhe profesionale që mbahen njëkohësisht mbi supe. Dhe sot fjala që më vjen natyrshëm është: Mirënjohje. Personalisht, kur shoh këtë mjedis shkencor, shoh edhe një pjesë të rrugëtimit tim.

Konteksti shqiptar dhe ai i arsimit të lartë

Në Shqipëri, raportet kombëtare të INSTAT tregojnë se në vitin akademik 2023–2024 gratë përbënin rreth 65.8 % të studentëve të diplomuar në arsimin e lartë. Kjo tregon një prani të fortë të grave në nivelin e studimeve universitare, përfshirë edhe fushat e shkencave sociale.

Në të njëjtën kohë, të dhënat për përfaqësimin gjinor në akademi tregojnë se edhe pse pjesëmarrja e grave në staf është e lartë, përdorimi i gradave më të larta akademike (si profesori) është më i ulët për gratë — p.sh., raporti i grave profesor ka qenë shumë më i ulët se ai i meshkujve në Universitetin e Tiranës për periudhën e fundit të monitoruar (Eurostat, 2023).

Këto tregues reflektojnë një fenomen të njohur si “tubacioni i rrjedhshëm” (the leaky pipeline) — ku gratë janë të përfaqësuara mirë në nivelet fillestare të karrierës, por priren të bien në mënyrë disproporcionale te pozicionet e larta akademike dhe vendimmarrëse (Van Den Brink & Benschop, 2012).

Arritjet e grave në shkencë: kontribut dhe rritje

Në analizën e zhvillimeve të dekadave të fundit, është e rëndësishme të theksohet se, pavarësisht sfidave strukturore dhe kulturore, gratë kanë shënuar progres të dukshëm në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Ky progres nuk është vetëm numerik, por edhe cilësor, duke reflektuar një rritje të kapaciteteve akademike, të ndikimit shkencor dhe të pranisë në hapësirat e debatit publik. Përfshirja më e madhe e grave në universitete dhe qendra kërkimore ka kontribuar në zgjerimin e perspektivave teorike dhe metodologjike, si dhe në rritjen

e ndjeshmërisë së shkencës ndaj çështjeve sociale, zhvillimore dhe komunitare (OECD, 2023; Eurostat, 2023). Ndër arritjet më të rëndësishme mund të përmendim:

- Rritjen e pjesëmarrjes së grave në programe universitare dhe doktoratura në shumë fusha, duke përfshirë edhe psikologjinë, edukimin dhe shkencat sociale. Në shumë kontekste, gratë përbëjnë shumicën e studentëve në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, si dhe një përqindje në rritje në studimet doktorale, duke krijuar një bazë të fortë për përfaqësim të qëndrueshëm akademik.
- Kontributet e grave shkencëtare në kërkime me impakt të lartë, veçanërisht në fusha si psikologjia, shëndeti mendor, zhvillimi i fëmijëve, avancimi i metodologjive kërkimore dhe hartimi i politikave publike. Prania e tyre ka sjellë një zgjerim të tematikave kërkimore, përfshirë çështje të mirëqenies, barazisë sociale dhe ndërhyrjeve komunitare.
- Rritjen e ndërveprimit midis akademisë dhe shoqërisë civile, ku gratë akademike kanë luajtur rol të rëndësishëm në ndërtimin e urave mes kërkimit shkencor dhe praktikës sociale, duke ofruar zgjidhje konkrete për sfida pedagogjike, psikologjike dhe sociale.

Prej shumë vitesh jam pjesë e Universitetit të Tiranës si pedagoge në Departamentin e Pedagogjisë dhe Psikologjisë dhe lektroj lëndë të psikologjisë klinike. Kam privilegjin të jem psikologe klinike dhe psikoterapiste, të punoj drejtpërdrejt me njerëzit, me histori reale, me dhimbje, me vuajtjen humane, por edhe me shpresë. Kam qenë mentore e shumë brezave studentësh.

Si një grua akademike dhe pedagoge, përvoja ime personale përshkruan jo vetëm përmbushjen e kërkesave të sprovave shkencore, por edhe rëndësinë e krijimit të rrjetit të mentorimit, mbështetjes institucionale dhe avancimit të roleve të grave në kërkim. Dhe sot mbaj edhe një rol drejtues si zëvendës dekane, ku përiqem të kontribuoj jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në ndërtimin e politikave dhe hapësirave më të drejta akademike.

Në secilin nga këto role kam kuptuar një gjë shumë të thjeshtë: Prania e grave në shkencë nuk është luks. Është domosdoshmëri. Sepse gratë nuk sjellim vetëm dije. Ne sjellim ndjeshmëri. Bashkëpunim. Këmbëngulje. Një mënyrë më njerëzore për ta parë kërkimin dhe arsimin.

Si pedagoge, kam parë studente që në vitin e parë flasin me hezitim... dhe pas pak vitesh prezantojnë kërkime në konferenca, udhëheqin projekte, botojnë artikuj shkencorë, ndjekin, studiojnë e mbrojnë doktoratura.

Si psikologe klinike e psikoterapiste, kam parë sa e rëndësishme është që një vajzë të ketë një model femëror përpara saj – dikë që i thotë: “Po, mundesh”.

Dhe si drejtuese e mentore, e ndiej çdo ditë përgjegjësinë për të krijuar struktura që mbështesin, jo që pengojnë.

Sepse ndonjëherë pengesat nuk janë të dukshme. Janë pritshmëritë. Janë dyshimet. Janë ato zërat e brendshëm që thonë: “A jam mjaftueshëm e mirë?” Shumë prej nesh i kemi dëgjuar këto zëra.

Por jemi ende këtu. Dhe kjo do të thotë diçka. Do të thotë se kemi zgjedhur të mos heqim dorë. Mendoj shpesh për vajzat e reja që hyjnë sot në auditorë. Ato nuk kanë nevojë vetëm për libra dhe teori.

Kanë nevojë për modele. Kanë nevojë të shohin gra që japin leksione. Gra që drejtojnë projekte.

Gra që publikojnë. Gra që marrin vendime. Sepse kur një vajzë, sheh një grua në shkencë, mendon: “Edhe unë mund të jem aty.” Dhe ndonjëherë kjo është shkëndija që ndryshon gjithçka.

Sfidat që vazhdon të hasë shoqëria shkencore

Megjithë avancimin e dukshëm në pjesëmarrjen e grave në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, sfidat mbeten reale, strukturore dhe të shumëfishta. Ato nuk janë gjithmonë të dukshme në forma të hapura diskriminimi, por shpesh manifestohen në mënyra më subtile, përmes pritshmërive kulturore, normave institucionale dhe dinamikave të pushtetit brenda strukturave akademike. Këto sfida ndikojnë jo vetëm në ritmin e zhvillimit profesional të grave, por edhe në cilësinë e përvojës së tyre akademike dhe në mundësitë për avancim të barabartë. Ndër më të rëndësishmet mund të përmendim:

- Barrierat kulturore dhe stereotipet gjinore — të cilat ndikojnë në zgjedhjet e karrierës dhe në mënyrën si perceptohet autoriteti akademik. Në shumë kontekste, fusha të caktuara vazhdojnë të konsiderohen implicitisht si “më të përshtatshme” për njërën gjini, ndërsa pritshmëritë sociale mund të ndikojnë në vetëbesimin profesional dhe në aspiratat për role drejtuese. Stereotipat e brendësuar shpesh ndikojnë edhe në vlerësimin institucional, në proceset e promovimit dhe në aksesin ndaj rrjeteve informale të mbështetjes.
- Roli i përgjegjësive familjare — i cili shpesh rëndon në mënyrë disproporcionale mbi gratë dhe ndikon drejtpërdrejt në kohën dhe energjinë e dedikuar kërkimit

shkencor. Periudhat e lindjes, kujdesit për fëmijët apo për anëtarë të tjerë të familjes shpesh përkrijnë me faza kritike të zhvillimit të karrierës akademike, duke krijuar ndërprerje në produktivitetin kërkimor dhe në ritmin e publikimeve. Në mungesë të politikave mbështetëse të qarta dhe fleksibilitetit institucional, kjo barrë mund të ndikojë negativisht në avancimin profesional.

- Nën-përfaqësimi në pozicione drejtuese dhe vendimmarrëse — duke përfshirë pozicionet si profesorë, dekanë, drejtues departamentesh dhe anëtarë të akademive të shkencave. Edhe kur gratë janë të përfaqësuara mirë në nivelet fillestare dhe të mesme të karrierës, përqindja e tyre bie ndjeshëm në strukturat ku merren vendime strategjike për politika kërkimore, financim dhe orientim institucional. Ky disproporcion kufizon ndikimin e tyre në drejtimin e agjendave shkencore dhe në transformimin e kulturës organizative.

Këto sfida janë më të theksuara në fushat që kërkojnë strukturim më të fortë institucional apo janë historikisht male-dominant, si p.sh., disa fusha të teknologjisë apo inxhinierisë.

Por sot nuk duhet vetëm të festojmë arritjet tona.

Duhet të pyesim veten: Si mund të mbështesim më shumë njëra-tjetrën? Si mund të hapim më shumë dyer për brezin tjetër? Si mund ta bëjmë akademinë më të drejtë, më gjithëpërfshirëse, më humane?

Sepse barazia nuk është vetëm përfaqësim numerik. Barazia është zë. Është mundësi. Është vendimmarrje. Dhe besoj fort se kur gratë bashkëpunojnë me njëra-tjetrën, ndryshon i gjithë sistemi.

Roli i grave në shkencë për zhvillimin e qëndrueshëm

Integrimi i më shumë grave dhe vajzave në shkencë është i ndërlikuar ngushtë me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të United Nations, duke përfshirë barazinë gjinore, arsimimin cilësor dhe avancimin e inovacionit social (UNESCO, 2021; Eurostat, 2023).

Shkenca përfiton kur perspektivat janë gjithëpërfshirëse dhe kur talentet e të gjithë njerëzve maksimizohen. Prandaj, barazia gjinore në shkencë nuk është vetëm një çështje sociale, por një investim në cilësinë e dijes dhe kapacitetin inovativ të shoqërisë. Sepse kjo do të thotë që shkenca shqiptare ka edhe energji femërore. Dhe kjo është forcë.

Përfundim

Dita Botërore e Grave dhe Vajzave në Shkencë është një mundësi jo vetëm për të festuar arritjet, por edhe për të adresuar sfidat që mbeten. Pjesëmarrja e grave në shkencë është një tregues i pabarabartë

ende, por progresivisht po ndryshon falë përpjekjeve sistematike dhe angazhimit të komuniteteve akademike, institucionale dhe politikave publike. Statistikat globale e kombëtare na kujtojnë se të ardhmen e dijes duhet ta ndërtojmë me përfaqësim të barabartë gjinor, ku talenti dhe pasioni vendosin standardet dhe jo stereotipat.

Dua t'u drejtohem veçanërisht vajzave të reja: Mos prisni të ndiheni perfekte. Asnjëra prej nesh nuk është ndier. Filloni. Proveni. Gaboni. Rrituni. Sepse shkenca ka nevojë për zërin tuaj. Dhe në fund, dua ta mbyll me një mendim që më shoqëron gjithmonë:

Kur një grua arsimohet, përfiton ajo;
Kur një grua hyn në shkencë, përfiton institucioni;
Por kur shumë gra bëhen pjesë e shkencës, përfiton e gjithë shoqëria.

Le ta vazhdojmë këtë rrugë së bashku. Me dije. Me solidaritet. Me guxim. Dhe me shumë mirënjohje për njëra-tjetrën!
Faleminderit nga zemra – dhe suksese të gjitha grave dhe vajzave në shkencë!

REFERENCAT

European Commission. (2021). She figures 2021: Gender in research and innovation. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2777/06090>

European Commission. (2024). She figures 2024: Gender in research and innovation. Publications Office of the European Union.

Eurostat. (2023). Women in science and engineering. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Institute of Statistics (INSTAT). (2024). Women and men in Albania 2024. INSTAT. <https://www.instat.gov.al>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Education

at a glance 2023: OECD indicators. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2023-en>

UNESCO. (2021). UNESCO science report: The race against time for smarter development. UNESCO Publishing.

UNESCO Institute for Statistics. (2023). Women in science. <http://uis.unesco.org>

United Nations. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015: International Day of Women and Girls in Science (A/RES/70/212). United Nations.

United Nations Women. (2020). Women in STEM in Latin America and the Caribbean. UN Women.

Van den Brink, M., & Benschop, Y. (2012).
Slaying the seven-headed dragon: The
quest for gender change in academia.

Gender, Work & Organization, 19(1),
71–92. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2011.00566.x>

ABSTRACT

This article was prepared exclusively for the Academic Forum held on the occasion of the International Day of Women and Girls in Science on February 11, 2026. The article is based on a broad review of literature, as well as documents and periodical publications from international institutions such as the United Nations, the European Union, and statistical institutes. Among other findings, it highlights that only one-third of researchers worldwide are women; that women still occupy only a small proportion of senior leadership positions in science and technology; and that progress toward gender equality remains slow, shaped by social stereotypes, systemic barriers, and insufficient career support. The participation of women and girls in science is examined in particular within the Albanian context, with a focus on higher education, including the Faculty of Social Sciences at the University of Tirana, as well as AIS–ALBSA, where women and girls constitute the majority. The article analyzes cultural barriers and gender stereotypes, the role of family responsibilities, and issues of underrepresentation in leadership and decision-making positions—such as professors, deans, department heads, and members of academies of sciences. Based on this analysis, several important conclusions and recommendations are presented for state institutions and civil society. The article conveys the message: When a woman is educated, she benefits; when a woman enters science, the institution benefits; when many women become part of science, society as a whole benefits.

Keywords: *Women and girls in science; cultural barriers; gender stereotypes; family responsibilities; leadership and decision-making positions, scientific society.*